

AUTIZM SINDROMLI BOLALARDA MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA OILA VA TA'LIM HAMKORLIGI

Sevinch Axrorova Abrorovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17659121>

Annotatsiya. Mazkur maqolada autizm sindromi bo'lgan (ASB) bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida ta'lim subyektlari, ayniqsa oila va logoped o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. ASB bolalar bilan olib boriladigan logopedik faoliyatning uzluksizligini ta'minlashda oilaning yetakchi subyekt sifatidagi o'rni tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: autizm sindromli bolalar, muloqot ko'nikmalari, logopedik faoliyat, oila va maktab hamkorligi, integrativ seminar dasturi, korreksion-pedagogik yondashuv, ta'lim subyektlari hamkorligi, kommunikativ rivojlanish.

Autizm sindromi bo'lgan bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'lim subyektlarining hamkorligi muhim omil sanaladi. Eng muhimi, autizm sindromi bo'lgan (ASB) bolalar bilan logopedik faoliyatni davom ettiruvchi subyekt bu oiladir. Oila hamda logopedik hamkorligini natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etish maqsadida "ASB bolalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda oila va ta'lim muassasi hamkorligi" mavzusida integrativ seminar dasturi ishlab chiqildi.

Ushbu dastur seminar davomida mavzuga doir nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

N ^o	Mavzular	Vaqt	Maqsad	Faoliyat turi	Resurslar	Mas'ul	Uyga vazifa
1.	ASB bolalar va ularni maktab ta'limiga nutqiy jihatdan tayyorlashning ahamiyati.	15 minut	ASB va nutq tayyorgarligining maktabga moslashuvi haqidagi asosiy printsiplari bilan tanishtirish	Ma'ruza, muhokama, keys stady	Taqdimot, videorolik	Logoped	ota-onalar uchun belgilangan 3 nutqiy maqsadni (har bir farzandi uchun) yozib kelish
2.	ASB bolalarda uchraydigan muloqot to'siqlari.	25 minut	ASBdagi nutq qiyinchiliklari, verbal va noverbal muloqot muammolarini aniqlash	Interaktiv prezentatsiya, diagnostika mashqlari — video tahlil, savol-javob	Video, baholash, varaqalari, kuzatuv blankalari	Logoped va ota-onalar	Muloqot xulq-atvorini 1 haftalik kuzatib, 3 ta qayd yozuvlarini olib kelish

3.	ASB bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan o'yinlar va ulardan foydalanish.	30 minut	Muloqotni rag'batlantiruvchi o'yinlar (nutq, ijtimoiy o'yin, imitatsiya) va ularga moslashtirish usullarini amaliy namoyish etish	Mahorat darsi — multisensorni o'yinlar	multisensorni o'yinlar to'plami (tasvirlar, kichik o'yinchoqlar), PECS kartochkalari namunasi, jetonlar	logoped	Tanlangan o'yinni hafta davomida sinab ko'rish va natijani qisqacha yozib kelish
4.	ASB bolalarda muloqotni rivojlantirishda "Ijtimoiy impulsiv lokatsiyasi" dan foydalanish yo'llari.	10 minut	"Ijtimoiy impulsiv lokatsiyasi" konsepsiyasini tushuntirish va uni kun tartibiga qanday integratsiya qilishni amalda ko'rsatish	amaliy rejalashtirish, model yaratish va baholash	PECS kartochkalari, piktogrammalar, ijtimoiy impulsiv lokatsiya kartalari	Logoped va ota-onalar	Farzandiga mos 1 haftalik "ijtimoiy impulsiv" jadvalini tayyorlab kelish

Yuqoridagi mavzulardan biriga ota-onalar uchun tayyorlangan 30 daqiqalik taxminiy mashg'ulot ishlanmasini taqdim etamiz:

Mavzu: ASB bolalarda muloqotni rivojlantirishda "Ijtimoiy impulsiv lokatsiyasi" dan foydalanish

Maqsad: Ota-onaga "ijtimoiy impulsiv lokatsiyasi"ni kundalik vaziyatlarda qanday joriy qilishni ko'rsatish va bolaga qisqa muddatli muloqot ko'nikmalarini yaratish (so'rash, e'tibor qaratish, kutish).

Kerakli jihozlar:

- PECS kartochkalari, piktogrammalar, ijtimoiy impulsiv dislokatsiya kartalari (masalan: oshxona, yuvinish, hojatxona, o'ynash kabi jarayonlar bilan bog'liq)
- Mayda predmetlar yoki sevimli o'yinchoqlar
- Sensorli gilamcha (bolaning "ijtimoiy joyi"ni belgilash uchun)
- Soat yoki telefon taymeri (30 daqiqa umumiy, 2-3 daqiqali refleksiylar uchun)

Mashg'ulotning borishi:

Kirish qismi — 3 daqiqa

Ota-ona qisqacha maqsadni farzandiga tushuntiradi: "Biz bugun san bilan har xil qiziqarli, rasmi kartalar orqali harakatlarni ketma-ket, bosqichma-bosqich o'rganamiz. Sen mendan

predmetlarni so‘rashing kerak bo‘ladi”. Mashg‘ulot davomida bolaning so‘rashini quvnoq jetonlar bilan rag‘batlantirib boramiz.

Farzandingizni sensor gilamchaga olib boring va vizual ijtimoiy impulsiv lokatsiya kartalardan birini (masalan: oshxona, yuvinish, hojatxona, o‘ynash kabi jarayonlar bilan bog‘liq) ko‘rsating.

Demonstratsiyalash — 7 daqiqa

Bunda ota-ona bitta faoliyatni tanlaydi (masalan, sevimli o‘yinchoq).

Ota-ona ijtimoiy impulsiv lokatsiya rasm kartani ko‘rsatib: “Agar sen bu kartani menga bersang, o‘yinchoq olasan” deydi.

Ota-ona PECS kartalarini ishlatib ko‘rsatadi: kartani bolaning qo‘liga tutqazish, so‘rash harakati va ijobiy harakat hamda javob uchun o‘yinchoq yoki jetoni beriladi.

Bundan maqsad bola bilan muloqotning funktsiya munosabatini o‘rgatish (***men so‘rayman — men olaman***).

Mustahkamlash — 10 daqiqa (3–4 xil ijtimoiy impulsiv lokatsiya kartalari bilan)

Bunda ota-ona kartani so‘rashni rag‘batlantiradi; agar bolaning nutqi bo‘lmasa, model bilan yordam bering (qo‘lni tutib kartani berishga yo‘l ko‘rsating). Har muvaffaqiyatli so‘rov uchun ijobiy javob (o‘yinchoq yoki jeton) bering. Takrorlashlar orqali shu yondashuvda farzandingiz bilan ijtimoiy impulsiv lokatsiya harakatlarini mustahkamlang.

Agar farzandingiz impulsiv harakat qilsa (masalan, o‘yinchoqni tortib olishga harakat qilsa), sensor gilamcha joyiga qaytarib, kutish PECS kartasi ko‘rsatiladi.

Bolaga bir nechta qisqa tanaffuslar bering (har bir ijtimoiy impulsiv lokatsiya harakatlari orasida).

Sensor integratsiyalash (kundalik holatga moslash) — 6 daqiqa

Bunda ota-ona 2 real vaziyatni yaratib o‘tkazadi (masalan, ovqat vaqti, kiyinish vaqti). Har birida qanday ijtimoiy impulsiv lokatsiya va joydan foydalanishni qisqacha rejalashtiriladi (ota-ona yozadi).

Tavsiya etamiz: ovqat uchun “Tanlash” kartasi, kiyinish uchun “Yordam so‘rash” kartasi, boladagi javob harakatlariga qarab vizual 1-2 rasm qo‘shsak bo‘ladi.

Qisqa refleksiya va uyga vazifa — 4 daqiqa

Refleksiya: Farzandingizda nima yaxshi chiqdi? Mahg‘ulotingizda qiyinchilik nima edi? (ota-onalar bilan suhbat)

Uyga vazifa:

- 1) 3 kun davomida har kuni 5 ta qisqa so‘rov mashqini qilish;
- 2) har mashqni individual qayd daftariga quyidagicha yozib kelish:

(Kun, faoliyat, bola reaksiyasi — muvaffaqiyat/ muvaffaqiyatsiz)

Kun	Faoliyat	Bola reaksiyasi	Muvaffaqiyatli	Muvaffaqiyatsiz

Ota-onalarga tavsiyalar:

- tanlagan ijtimoiy impulsiv lokatsiya elementlari sodda, aniq bo‘lsin murakkab rasmdan ko‘ra chizma yaxshiroq natija berishi mumkin.

- bolaga darrov javob bering: so‘rov muvaffaqiyatli bo‘lsa, tez ijobiy rag‘batlantiring, bu bola bilan muloqotingizni mustahkamlaydi.
- har bir ijtimoiy impulsiv lokatsiya jarayonini bola bilan quyidagicha tashkillashtiring : model (ijtimoiy impulsiv lokatsiya) → yordam bilan so‘rash → mustaqil so‘rash.
- ijtimoiy joyni (sensor gilamcha) aniq belgilang — bu bolaga qayerda va qanday harakat qilishini anglashga yordam beradi.

“Ijtimoiy impulsiv lokatsiya” natijasida bolalar nutqini yaxshilash nafaqat maxsus mashg‘ulotlarda, balki ularning kundalik hayoti va ijtimoiy muhitida ham samara beradi. Bolaning o‘zini ifoda etish qobiliyati oshadi, ijtimoiy ko‘nikmalari rivojlanadi, oila va atrofidagi jamiyatda o‘ziga nisbatan ishonch hosil qiladi.

Nima uchun “Ijtimoiy impuls lokatsiyasi” deb nomladik? Chunki bolalar biror bir kundalik maishiy hayot uchun zarur bo‘lgan harakatni bajarish kerakligini predmetni ko‘rgandagina eslaydi. Shuning uchun biz, ijtimoiy impuls deb nomlaganimizni sababi, o‘sha predmet bolani miyasiga impuls beradi. Misol uchun, bola tish chotkasini ko‘rsa, bola men tishlarimni yuvishim kerak, degan xulosaga keladi va o‘sha vazifani bajarish haqida o‘ylaydi. Bunda bola kundalik xatti-harakatlarni ketma-ket bajarishga o‘rganadi va ijtimoiy lokatsiya har doim oilalarda oshxonada, yuvinish xonasida, hojatxonada, yotoqxonada o‘ziga xos algoritmik sxemada berilishi kerak.

“Ijtimoiy impulsiv lokatsiyasi” pedagogik strategiyamizning samaradorligi ota-onalarning pedagogik-psixologik savodxonliga bog‘liq bo‘ldi. Shuning uchun biz logopedlar va ota-onalar uchun ishlab chiqqan integrativ seminar mashg‘ulotlarimizda aynan ota-onalarning roli va vazifalariga alohida to‘xtaldik.

Yuqoridagi mashg‘ulot ishlanmamizdan ko‘rinib turibdiki, logoped va ota-onalarning ishlari integrallashishi kerak. Logopedning bolaga berayotgan lug‘ati hayotda qo‘llanilishi kerak.

Demak, logoped va ota-onalarning metodik hamkorligi — bu doimiy, o‘zaro ishonch va tushunishga asoslangan faoliyat bo‘lib, bolaning nutqini to‘g‘ri rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonda ota-onalar nafaqat kuzatuvchi, balki korreksion jarayonning faol ishtirokchisi hisoblanadi.

ASB bolalar muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishda oilada o‘tkaziladigan o‘yinlar sensor va hissiy faollikni oshirishga qaratilgan bo‘lib, bolalarning muloqot, ijtimoiy va motor ko‘nikmalarini yaxshilaydi. Ularning o‘zini ifoda etishi, boshqalar bilan aloqa qilish qobiliyatlarini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi. Oilada olib boriladigan asosiy o‘yinlar qatoriga quyidagilar kiradi:

	Oila bilan o‘ynaladigan o‘yin turlari	Mazmuni va asosiy funksiyasi
1.	Sensorli o‘yinlar	turli ranglar, tovushlar, sensorli materiallar, turli ta‘m va hidlar orqali bolalarning sezgi idrokini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, xushbo‘y mevalar bilan o‘ynash; sovun eritmasi va pufakchalar yasash bilan nafas mashqlarini olib borish.

2.	Ijtimoiy impuls o'yinlari	bolalarning koordinatsiyasini va motor qobiliyatlarini oshiradi, tafakkur ko'nikmalarini rivojlantiradi: avtomobil yuvish, oshxonada o'ynash, hovlida qum o'yinlari.
3.	Emotsional va hissiy o'yinlar	o'yin yordamida bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganadilar, bu muloqot uchun muhimdir. Oila a'zolari bilan rol o'ynash, ertak aytish yoki hikoyalar asosida muloqot qilish ijtimoiy ko'nikmalarga yordam beradi.
4.	Relaks o'yinlar	suv, musiqa va tovush asosidagi o'yinlar bolalarga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu esa ularning diqqatini jamlashga yordam beradi.

Ota-onalar va oilada yondashuvda mutaxassislar tavsiyasi bilan ishlash, bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'yinlarni tanlash va o'tkazish muhimdir.

Xulosa.

Demak, oilada sensorli, hissiy va ijtimoiy rivojlantiruvchi o'yinlar ASB bolalarda muloqot ko'nikmalarini mustahkamlash va hayotga moslashishda katta yordam beradi. Ota-onalar o'z farzandlari bilan faol o'yinlarda ishtirok etib, ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin.

Shunday qilib, logoped va ota-onalarning ijtimoiy-maishiy hamkorligi nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarning rivojlanishida muhim bo'lib, bu hamkorlik ota-onalarning farzandining kundalik hayotida nutqini rivojlantirishga doir amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat. U o'zaro muloqot, aniq ko'rsatmalar va farzandni ijtimoiy hayotga faolroq jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, bu jarayon bolaning ijtimoiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishiga va oilada qulay muhit yaratishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Арсланова, М. М. Подготовка учащихся с ограниченными возможностями к семейной жизни как задача родителей и специалистов // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — Т. 0. — Санкт-Петербург.
2. Jumaniozova N.R. Autizm sindromli bolalar va ota-ona munosabatlarining psixologik xususiyatlari: diss. avtoreferati, PhD T., 2023-y.
3. Muminova L.R. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarni logopedik tekshirish.-T.: "O'qituvchi", 1992.- 110 b.
4. Mo'minova L. R., Amirsaidova Sh. M., Mamarajabova Z. N., Xamidova M. U. va b. *Maxsus psixologiya*. — Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
5. Nurkeldiyeva D. *Pedagogik-psixologik diagnostika*. — Toshkent: OVNESHINVESTPROM, 2019. — 415 b. — ISBN 978-9943-4886-2-5.
6. Қодирова Ф.У. Имконияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг самарали технологиялари. дисс. автореферати, DSc T.: 2020 й.